

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Атемова Калипа Турсуновна

Профессор Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилёва, доктор педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17560137>

Современная социально-экономическая ситуация в мировом образовательном пространстве характеризуется многочисленными кардинальными изменениями, связанными с трансформацией многих образовательных систем. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы развития духовного мышления у студенческой молодёжи.

Рассматриваемая проблема касается не только студенческой молодёжи Казахстана, Узбекистана, но и других стран мира. Исходя из этого постулата нами выбраны оптимальные стратегии развития духовного мышления у студентов с учётом требований времени. При разработке стратегий важно сделать акцент на переход человечества в новую эпоху своего существования – постиндустриальную, когда система образования играет роль стабилизирующего фактора и является гарантом возрождения страны. Формируемый на этой основе компетентностный подход к образованию может способствовать преодолению традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, ведет к новому ведению самого содержания образования, его методов и технологий, при этом важным является в процессе интеграции сохранение его лучших традиций и, прежде всего – приоритет духовности и нравственности.

Создание механизма, с помощью которого общество может быть подготовлено к восприятию научных идей и который обеспечит их внедрение и самое широкое распространение, – прерогатива образования, служащего фактором развития науки и являющегося необходимой предпосылкой достижений в сфере духовно-нравственного воспитания студентов. Реализация этой стратегии может строиться на гуманистической основе и обуславливает необходимость интеграции высшего образования в контекст культуры.

Проблема отражения содержания человеческой культуры в содержании образования требует принципиально иных подходов и фундаментальных научных исследований. В связи с этим меняется подход к качеству подготовки будущего учителя в системе высшей школы. Особое значение приобретает не только предметный профессиональный уровень подготовки студента как специалиста, но и уровень его духовно-нравственной культуры как важнейшей части общепрофессиональной культуры. Гуманистическая ориентация будущего учителя определяется не только и не столько объемом и количеством знаний, сколько поведением и жизнедеятельностью.

Духовно-нравственная культура личности рассмотрена в научных трудах ряда ученых. В их числе: С.К.Аннамуратова, Е.В.Бондаревская, О.Мусурмонова, С.К.Нишанова, Р.Г.Сафарова, В.В.Сериков и др. К примеру, Р.Г.Сафарова в своих трудах

раскрыла модель воспитания совершенного человека, выдвинутой мыслителями эпохи Возрождения в обучении логическому мышлению [1].

Как отмечает Х.И.Ибраимов и Ш.А.Абдуллаева тенденция развития духовно-нравственной культуры в современном обществе состоит в сближении, взаимопроникновении и взаимообогащении ее содержания [2]. В этой обстановке особенно актуальным становится поиск путей и способов развития духовно-нравственной культуры студентов.

Анализ нормативно-правовой и научно-педагогической литературы позволяет констатировать, что в образовательной деятельности высших образовательных учреждений важно эффективно рассматривать актуальные вопросы, связанные с профессионально-личностной подготовкой будущих учителей. Поскольку традиционные подходы с ориентацией только на профессиональную подготовку будущих учителей не в полной мере способствуют обеспечению конкурентоспособности педагогов в современных условиях. Выход видится в переходе высшей школы на новые технологии образования, которые закономерно требуют совершенствования всех сторон жизнедеятельности студенческой молодежи.

Актуальность проблемы развития духовно-нравственной культуры личности обусловлена основными тенденциями развития современной системы образования, для которой характерна направленность на раскрытие сущностных параметров человека, развитие у студентов системного представления о духовно-нравственной культуре народов своей Родины, собственной профессиональной позиции по отношению к этому феномену.

Актуальны в этом контексте мысли Р.М.Медетовой: «Духовность – это основная сила человеческой индивидуальности, активность которой устремляет душевный мир к совершенству и обозначает потребность постижения смысла и назначения своей жизни» [3]. В связи с этим, поиск условий для развития духовно-нравственной культуры студентов, рефлексии собственного опыта необходимо осуществлять через создание гуманизированного воспитательного пространства в высшем образовательном учреждении.

Поиск оптимальной модели образовательного процесса, который приведет к слиянию всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности в контексте духовно-нравственной культуры студентов, приобретает особое значение, как в теоретическом, так и в практическом отношении. Именно от уровня развития педагогической системы, обеспечивающей развитие высокоинтеллектуальной, духовно и нравственно совершенной личности зависит будущее нашей страны.

Духовно-нравственная культура студентов рассматривается в социальном плане, как часть менталитета народа. В них особо отмечается, что духовность вырабатывается ее носителями (нациями, народами, этническими и социальными группами) в призмах их исторического развития и является проявлением их коллективного сознания.

Накопленный опыт развития и реализации национального компонента на разных уровнях и направлениях образования, включая духовно-нравственную культуру личности студента, представляет собой научно-практическую базу для разработки образовательных программ и требует научного осмысления в исследованиях обобщающего характера, дающих комплексные представления с позиции системного подхода о состоянии вопроса данной области педагогической науки и практики.

Все исследования представляют большую ценность для педагогической науки и практики. В научных исследованиях уделяется внимание исследованию структурных и содержательных компонентов рассматриваемого феномена.

В предлагаемом исследовании предпринята попытка создания организационно-педагогических и психологических условий развития духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения. Решение проблемы положительно скажется на разных сторонах деятельности будущих учителей.

Общую методологию исследования составляют философские и педагогические положения аксиологии и культурологии о человеке как высшей ценности, о процессе становления духовно-нравственной культуры личности на основе гармонизации всех сторон его духовной жизни в четырех аспектах: как восхождения к ценностям (с ориентацией на объективно существующие абсолютные ценности); как восхождение к культуре, в которой ценности находят свое отражение, проявление и материальное воплощение; как восхождение к себе, как восхождение к другому. Названные обстоятельства состоят в том, что происходящие в стране изменения будут увеличивать их роль и значение в жизни людей и общества в целом. Поэтому процесс развития духовно-нравственной культуры студентов приобретает особую актуальность и становится перспективным направлением воспитательной политики высшего образовательного учреждения, а исследование возможностей и путей ее организации можно рассматривать как важную педагогическую проблему.

Потребность общества и современного производства в будущих учителях, обладающих высоким уровнем духовно-нравственной культуры с методологическими основами развития их как личностей показали, что в период их профессиональной подготовки в высших образовательных учреждениях важно акцентировать внимание на ряд стратегий, позволяющих создавать конкретные педагогические условия, обеспечивающих развитие духовно-нравственной культуры личности студента в условиях высшей школы.

На наш взгляд, объективно новыми требованиями к профессиональной деятельности выпускников высших образовательных учреждений является учёт традиционного подхода к профессиональной подготовке, а также целостного теоретического и экспериментального обоснования данного процесса.

Для обеспечения процесса целенаправленного развития духовно-нравственной культуры у студентов в воспитательном пространстве в период их профессионального обучения в университете необходимо в воспитательном пространстве университета обеспечить процесс профессионального становления студентов с формированием традиций организации жизнедеятельности в высшем образовательном учреждении, в которых выделяется компонент духовно-нравственной подготовки будущего учителя, имеющий специальное содержательно-процессуальное обеспечение;

модель развития духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном пространстве будет включать методологический и содержательно-процессуальный модули;

технология реализации разработанной модели в воспитательном пространстве университета будет основана на поэтапном введении студентов в мир духовно-нравственной культуры, интеграции профессионального и дополнительного образования, включении их в различные виды духовной, творческой и нравственной деятельности;

мониторинг процесса развития духовно-нравственной культуры студентов будет направлен на выявление полиэтнических факторов, усиливающих влияние воспитательного пространства на развитие духовно-нравственной культуры студентов;

воспитательное пространство университета будет организовано на основе взаимодействия с партнерами по культурно-региональному сообществу.

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы нами сделан акцент на анализ состояния проблемы развития духовно-нравственной культуры как важнейшего компонента подготовки студентов; раскрыто содержание понятия «духовно-нравственная культура» в конкретных условиях полиэтнического региона; разработана модель развития духовно-нравственной культуры студентов и апробирована технология ее реализации в воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения; выявлена и экспериментально проверена эффективность влияния созданного воспитательного пространства высшего образовательного учреждения на процесс развития духовно-нравственной культуры студентов.

Данный процесс осуществлялся посредством применения различных методов исследования. В их числе: теоретические – изучение философской, социологической, психологической и педагогической литературы по проблеме исследования; теоретический анализ и синтез научных концепций, позволивший сравнить различные точки зрения на изучаемую проблему и выявить положения, ставшие базовыми в диссертационном исследовании, включая разработку собственного подхода в содержательном осмыслении отдельных понятий, анализ конкретных учебных пособий, научно-методических изданий преподавателей; эмпирические моделирование, систематизация и интерпретация полученного (изучение и обобщение педагогической практики отдельных кафедр, факультетов, исследовательских лабораторий, трудов ученых по проблеме исследования), опытно-экспериментальная работа, включающая констатирующий, формирующий и завершающий этапы эксперимента, наблюдение, анкетирование, статистический и качественный анализ результатов эксперимента.

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы обосновано содержание, определены роль и место духовно-нравственной культуры в развитии и воспитании личности студентов; изучен опыт жизнедеятельности студентов в высших образовательных учреждениях республики, разработана программа исследования; обоснована логика организации опытно-экспериментальной работы по развитию духовно-нравственной культуры студентов в созданном воспитательном пространстве. На данном этапе проведен констатирующий эксперимент.

На втором этапе опытно-экспериментальной работы проведен формирующий этап эксперимента в условиях высшего образовательного учреждения. Выявлен комплекс условий, обеспечивающих процесс развития духовно-нравственной культуры студентов, обоснована и апробирована технология реализации разработанной модели в воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения. Определены критерии и показатели развития духовно-нравственной культуры студентов.

На третьем обобщающем этапе осуществления систематизация, обобщение полученных результатов в ходе опытно-экспериментальной работы, формулирование основных выводов, завершение научного обоснования положений исследования, оформление текстов диссертации и автореферата.

Научная новизна результатов исследования состоит в осмыслении значения духовно-нравственного наследия народов как компонента национального наследия и

выступает как основа совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя постиндустриального общества. В данном контексте разработана модель развития духовно-нравственной культуры студентов в поликультурном воспитательном пространстве университета, включающая методологический и содержательно-процессуальный модули; определена совокупность организационных, педагогических и психологических условий, обеспечивающих эффективное развитие искомых качеств у студентов.

С позиций педагогической науки и через призму подготовки будущих учителей проанализирована специфика конкретной историко-культурной территории в системе взаимосвязанных показателей ее уникальности, включая воспитательное пространство высшего образовательного учреждения, опыт работы конкретного высшего образовательного учреждения по развитию духовно-нравственной культуры студентов.

Стратегиями духовно-нравственного воспитания в нашем исследовании стали педагогические подходы к организации жизнедеятельности студентов в созданном воспитательном пространстве с позиции не только сохранения духовно-нравственного наследия предшествующих поколений народов республики, но и как фактор образовательного процесса; разработанная нами модель «Кодекс духовно-нравственных ценностей студентов», программы студенческого клуба «Путешествие в мир духовно-нравственной культуры народов», мастер-класса для преподавателей «Духовно-нравственная культура студентов в воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения».

Духовно-нравственная культура является детерминирующей профессиональной характеристикой будущего учителя и рассматривается как степень освоения личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры своего народа как части менталитета страны, всего человечества, понимания себя и других.

Современная педагогическая наука рассматривает духовно-нравственную культуру студентов как важнейший компонент современности, обеспечивающей связь поколений, процесс национальной идентификации.

Своеобразие духовно-нравственной культуры народов республики определяется совокупностью природных и культурно-исторических объектов (ценность их определена временем и всеобщим признанием не только в регионе, но и в стране), непрерывной преемственностью традиций, самобытностью культуры, а также особой культурно-образовательной средой, в рамках которой формируется бережное и заинтересованное отношение к культуре своей страны.

Опора на духовно-нравственную культуру народов республики позволила в полной мере раскрыться специфике и творческому потенциалу каждого студента, факультета высшего образовательного учреждения, а, с другой стороны, послужила основой для их интеграции.

Все это создавало предпосылки для плодотворного сотрудничества, в том числе и на междисциплинарном уровне, профессоров и преподавателей, студентов, учителей общих сред них школ, деятелей культуры в созданном воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения.

Модель развития духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном пространстве высшего образовательного учреждения включает две составляющие (методологическую и содержательно-процессуальную).

Методологическая составляющая представлена основными характеристиками в виде целей, задач, методологических оснований, функций.

Содержательно-процессуальная составляющая представлена тремя компонентами (аксиологический, технологический, личностно-деятельностный), средствами развития духовно-нравственной культуры и условиями, обеспечивающими эффективность данного процесса.

Таким образом, воспитательное пространство высшего образовательного учреждения определяется как уникальная среда развития духовно-нравственной культуры у студентов при соблюдении следующих педагогических условий: сформированности у студентов положительной мотивации к духовно-нравственному наследию народов в образовательном процессе; активном вовлечении студентов в смысловую деятельность; мониторинге изучения степени влияния воспитательного пространства на процесс развития духовно-нравственной культуры студентов в полиэтничном социуме; равноправном взаимодействии с партнерами по культурно-региональному сообществу с учетом национальной психологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.livelib.ru/author/2441791/series-rg-safarova>
2. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т., 2008. – 240 с.
3. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук (DSc). – Т., 2020.